

АҲАМИЯТИ ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ ДАР ҲАЁТИ ИНСОН ВА ТАБИАТ

Хасанова М.А.

магистранти курси 2-юми гурӯҳи 202 МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур оиди аҳамияти об барои саломатии инсон, экосистема ва фаъолияти истеҳсолӣ маълумот дода шудааст. Инчунин дар мақола оиди ифлосшавии таркиби об ва таъсири манфии он ба саломати баён карда шудааст. Дар бораи таркиби обҳои зеризаминӣ ва таркиби он гуфта шудааст. Инчунин дар бораи сабабҳои ифлосшавии об оварда шудааст.

Калимаҳои калидӣ: об, аҳамияти об, обҳои зеризаминӣ, табиат.

Annotation: This article provides information on the importance of water for human health, ecosystems, and industrial activities. It also discusses water pollution, its composition, and its negative impact on human health. The article describes the composition of groundwater and its characteristics, as well as the causes of water pollution.

Keywords: water, importance of water, groundwater, nature.

Об манбаи ҳаёт аст ва бе он рушди табиат ва зиндагии инсон номумкин мебошад. Аз ҳама намуди обҳо, обҳои зеризаминӣ нақши махсус доранд. Онҳо қисми муҳими захираҳои оби рӯизаминӣ ва манбаи боэътимоди таъмини оби тоза барои аҳоли, кишоварзӣ ва саноат маҳсуб мешаванд.[2]

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар тӯли солҳои охир дар баромадҳои худ ба масъалаҳои об ва ҳифзи захираҳои оби аҳамияти махсус додаанд[8]. Дар зер чанд нуқтаи муҳими суханронии Пешвои миллат Пешвои миллат Пешвои миллат оид ба об оварда мешаванд[7].

Нақши Тоҷикистон дар ташаббусҳои ҷаҳонии об

Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои об дар сатҳи байналмиллалӣ шинохта шудааст.[1] Президенти кишвар, мӯҳтарам Эмомалӣ

Раҳмон, дар суҳанрони худ дар маросими ифтитоҳи Конфронси сеюми байналмиллалӣ оид ба даҳсолаи байналмиллалӣ амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028” дар моҳи июни соли 2024 таъкид намуданд, ки ;

“Ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон, бахусус дар доираи “Раванди оби Душанбе”, дар давоми ду даҳсола кишварҳои аъзои Созмони Милал ва ниҳодҳои он, сохторҳои байналмиллалӣ минтақавӣ ва молиявӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро ҷиҳати муҳокимаи мушкилоти глобалии об ва дарёфти роҳҳои ҳаллу фасли он муттаҳид месозанд”[4] Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯхтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар суҳанрони худ ба аҳамияти захираҳои обӣ, зарурати ҳифзи онҳо ва ҳамкориҳои байналмиллалӣ дар ин самт таъкид менамоянд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳони шинохта шудааст ва нақши муҳим дар ташаккули сиёсати байналмиллалӣ дар соҳаи об мебозад.[3]

Обҳои зеризаминӣ дар ҳаёти инсон

Обҳои зеризаминӣ барои бисёр ноҳияҳо, махсусан минтақаҳои хушк ва нимахушк, асоситарин манбаи оби ошомиданӣ мебошанд. Дар бисёре аз кишварҳо, аз ҷумла Тоҷикистон, оби зеризаминӣ аз тариқи қубурҳо ва ҷоҳҳо барои нӯшидан, обёрии заминҳо ва таъмини оби саноат истифода бурда мешавад.[5]

Онҳо одатан дар муқоиса бо обҳои рӯизаминӣ аз ифлосшавӣ камтар осеб мебинанд, зеро қабатҳои замин ҳамчун филтр амал мекунанд ва обро аз моддаҳои зарарнок пок месозанд. Ҳамин тавр, обҳои зеризаминӣ сифати баланд дошта, барои саломатии инсон аҳамияти хоса доранд.[5 4]

Обҳои зеризаминӣ дар табиат

Обҳои зеризаминӣ на танҳо барои инсон, балки барои экосистемаҳои табиӣ низ ҳаётан муҳиманд. Онҳо манбаи ғизо барои дарёҳо, кӯлҳо ва ботлоқзорҳо мебошанд, ки дар давраҳои камобӣ (масалан, дар фасли тобистон) оби заруриро таъмин мекунанд.[3]

Ғайр аз ин, бисёр растаниҳо ва ҳайвоноти ваҳшӣ аз обҳои зеризаминӣ мустақиман вобастаанд. Масалан, дарахтони кӯҳансол, ки решаҳои амиқ доранд,

обро аз қабатҳои зеризаминӣ мегиранд ва барои зинда мондан дар шароити хушк мусоидат мекунанд.[2]

Хатари аз даст додани обҳои зеризаминӣ

Мутаассифона, истифодаи беинтизоми обҳои зеризаминӣ, партови моддаҳои кимиёвӣ ва партовҳои саноатӣ метавонад ба ифлосшавӣ ва камшавии онҳо оварда расонад. Ин боиси мушкилоти ҷиддӣ мешавад: паст шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ, шӯршавӣ ва бад шудани сифати об. Аз ин рӯ, муҳофизати оқилонаи захираҳои обҳои зеризаминӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷаҳонӣ мебошад.[7]

Намудҳои обҳои зеризаминӣ

Обҳои фурӯрафта-обҳои, ки аз боришот ба замин ҷаббида мешаванд.

Обҳои байниқабатӣ – обҳои, ки дар байни ду қабати нопаргузари сангҳои гилдор маҳфузанд.

Обҳои артезианӣ обҳои, ки дар зери фишор қарор дошта, баъд аз парма кардан худ ба худ ғаввора мезананд.

Аҳамияти обҳои зеризаминӣ барои инсон;

Оби нӯшоқӣ; 50%-70% оби нӯшоқии ҷаҳонӣ аз оби зеризаминӣ таъмин мешавад.

Кишоварзӣ ; Ин об барои обёрии зироатҳо истифода мешаванд, махсусан дар минтақаҳои камбориш.

Саноат. Бисёр корхонаҳо аз обҳои зеризаминӣ барои равандҳои истеҳсоли истифода мекунанд.[1 2]

Обҳои зеризаминӣ дар таъмин намудани оби тоза барои аҳоли, нигоҳдории экосистемаҳо ва рушди иқтисодӣ аҳамияти бениҳоят калон доранд. Ҳифзи онҳо вазифаи ҳар як шахс ва ҷомеа аст. Танҳо бо идораи дуруст ва истифодаи самаранок метавонем ин манбаи ҳаётиро барои наслҳои оянда нигоҳ дорем.

Рӯйхати адабиёт:

1. Назаров А.Н. Гидрологияи умумӣ – Душанбе; Дониш, 2018.- 256 с.

- 2.Рахимов Ф. Гидрогеология ва истифодаи обҳои зерзаминӣ.Душанбе; Ирфон, 2016. -312 с.
- 3.Чалов Р.С. Гидрология; Учебник для вузов.-М: Академия, 2010.-400с.
- 4.Алиев Ш.экологияи обва муҳофизати захираҳои об.-Душанбе: Ирфон,2019.- 228с.
- 5 Гидрогеология\ од. Ред.В.Т.Трофимова. _ М: МГУ, 2005.-600с.
- 6.World health organization/ Grandwater and human health Geneva WHO 2019-72p
- 7 UNESCO THE United Nations World Water Development Report Paris UNESCO 2023- 260p
- 8.Агентии обии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Ғ Режим достуна: <http://water.tj>(дата обращения: 06.09.2025)